

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ ПОЛОВОГО АППАРАТА *PSEUDONARAEUS SECALINUS* ИЗ КУГИНТАУ

Ф.Гаибназарова

Доцент кафедры биологии,

Н.Сафарова

Преподаватель кафедры биологии,

Гулистанского государственного университета

4 мк.рн., Гулистан, 120100, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046557>

Pseudonapaeus secalinus, очень изменчивые вид по конхологическим признаком, которая проявляются в размерах раковины, окраске и строении устьевой арматуры [1, с. 45-47]. Видимо, и строение полового система достаточно разнообразны, но похоже, что это разнообразие того же свойства, что и разнообразие раковин. Поэтому нами было изучена изменчивости полового аппарата в нескольких популяциях.

Материал для данной работы был собран на севера западном части Кугинтау, среди кустарников под камнями, в апрель и мае 2022 года. А также коллекции моллюсков Зоологическом музее, Московского государственного университета и Гулистанского государственного университета.

При изучении межпопуляционной изменчивости полового аппарата *Pseudonapaeus secalinus*, была использованы параметры – длина: пениса, отделы пениального аппендикса, эпифаллуса, дивертикул семепремника, нижний и верхний отделы вагины. Кроме количественных признаков было изучена внутренние строение пениса. Изменчивость признаков полового аппарата *Pseudonapaeus secalinus*, изучена на Кугинтау в следующих популяциях:

Популяция 1. Ущелье среди арчовников под камнями, у моллюсков (рис А,Б): белковая железа с хорошо выраженной апикальной вырезкой. Семяпровод впадает в эпифаллус: немного отступая от конца эпифаллуса, за счет чего возникает шаровидный бич. Очень хорошо развитый цекум расположен примерно посередине эпифаллуса. Пенис внешне слабо отдифференцирован от эпифаллуса. Внутри пениса залегают несколько продольных складок, над отверстием эпифаллуса имеются «козырёк». Пениальный аппендикс слагается всеми пятью отделами. А₁ - цилиндрический, А₂ – небольшой, почти шаровидный, А₃ – очень плавно переходит в А₄. Пениальная ветвь полового ретрактора крепится к середине пениса, ветвь аппендикса – на основании А₂. Резервуар с собственным коротким протоком. Дивертикул длинный достигает белковой железы.

Рис. Изменчивость полового аппарата *Pseudonapaeus secalinus*: А- половое аппарат с полные наборам придатками (популяция 1); Б- вскрытие пенис - папилла с продольными складками, имеющие над отверстием эпифаллуса «козырёк»; В- с очень коротким пениальным аппендиксам А₁ (популяция 2); Г- вскрытие пенис - над отверстием эпифаллуса не имеющие «козырёк»; Д- редуцировании пениальным аппендиксам А₁ и А₂; Е- вскрытие пенис.

Популяция 2. Село Кампиртепа, среди кустарников, под мелких обломочных камнями у моллюсков (рис.В,Г) в строение полового аппарата обнаружен следующая изменчивости: нижние отдел вагины чуть короче верхнего; семяпровод впадает в

эпифаллус субтерминально; небольшое цекум сильно сдвинуто к семяпроводу; отдела пениального аппендикса A₁ очень короткие; внутри пениса залегают несколько продольных складок, над отверстием эпифаллуса «козырёк» отсутствует; резервуар без протока; дивертикулы короткие.

Популяция 3. Южных склон холмов, среди полукустарников на стеблях растения у моллюсков (рис.Д,Е) имеются следующие изменения, от предыдущих популяций: нижний отдел вагины 2 раза короче верхнего; семяпровод впадает в эпифаллус терминально, связи с этим бич отсутствуют; отделы пениального аппендикса A₁ и A₂ редуцированы; внутри пениса в дистальной части покрыта несколько продольных складками, который, проксимальной части сливается в один мощный продольный складок.

Исследование показало, что кроме выше перечисленных качественных изменений и имеются и количественные изменения (табл.).

Таблица

Изменчивость различных отделов совокупительного аппарата наземных моллюсков *Pseudonapaeus secalinus*

Популяция	N	Параметры половой системы (мм)									Высота раковины (мм)
		A ₁₊ A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	Пе	Эп	Нов	Вов	Дсп	
ущелье 1	10	2.7	1.5	4	3	2.5	4.5	2.5	4.5	4	11
ущелье 2	12	0.5	1.3	2.5	3	3	5	2	6	8	9
ущелье 3	11	-	1.2	3	2.5	2.7	4.5	2.2	4.5	5.3	8.5

Как видно из таблицы *Ps. secalinus*, характерна межпопуляционная изменчивость по абсолютным размерам некоторых отделов половой системы. Особенно это характерно для размеров отдельных частей и всего пениального аппендикса в целом.

Как это было ранее показано П.В.Матекиным [2, с. 1523], для среднеазиатских энид, абсолютные размеры различных отделов совокупительного аппарата оказываются чаще всего скоррелированными с размерами раковины. Надо отметить, что это мнение совпадает с нашими данными.

Кроме того, изученных популяциях наблюдаются значительные изменения строения полового аппарата. Например, у моллюсков обитающих в ущелье 1 (обитающих в наиболее влажных условиях, где среднегодовой уровень осадков составляет 800–950 мм) половой аппарат с полным набором придатки, у моллюсков обитающих в ущелье 2, (наиболее засушливых условиях, где среднегодовой уровень осадков составляет всего 350 – 400 мм) отделы пениального аппендикса A₁ и A₂ полностью редуцированы.

Редукция придатков, как предполагает А.А.Шилейко [3, с. 69], происходит у всех видов, освоивших исторически молодые аридные типы ландшафтов. Возможно, такое развитие полового аппарата свидетельствует о том, что животные, обитающие в мезофильных условиях, постепенно переходили к ксерофильным условиям.

Кроме того, видимо, редукция придатков как-то связана с ослаблением частоты контактов внутри популяции и, следовательно, с уменьшением частотности спаривания. Об этом свидетельствует крайняя разреженность популяции вида. Например, ущелье Танги частота встречаемости (15-17 экз. на 1м²) у моллюсков имеются полное набор придатки. А где популяции очень разреженные ущелье Еттикечу-суу (частота встречаемости составляют всего 1-2 экз. на 100–150 м²) пениальные аппендикс (A₁ и A₂) редуцированы полностью.

References:

1. Пазиров А., Гоибназарова Ф. Популяционная изменчивость конхологических признаков наземного моллюска *Pseudonapaeus secalina* с Туркестанского хребта // Теория и практика актуальных исследований. Материалы VI Международной научно-практической конференции.- Краснодар, 2014. С. 45-47.

2. Матёкин П.В. Приспособительная изменчивость и процесс видообразования у среднеазиатских наземных моллюсков семейства Enidae// Зоол. журн. - 1959. Т.33. Вып. 10. С. 1518 – 1536.
3. Шилейко А.А. Наземные моллюски подотряда Pupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonota, Geophila) Фауна СССР. Моллюски. - Л.: Наука Ленинградское отделение, 1984. Т.3. Вып .3. № 130. - 399 с.

INNOVATIVE
ACADEMY